

Osmanlı Târihlerinden Kâşgarlı Mahmûd'a Atsız'ın Târih Anlayışının Temelleri

Kutlu Altay KOCAOVA¹

"Ol esnâda mukaddem olan fütûhâtun mukâbelesinde Alâeddîn-i sâni tarafından tabl ve alem ve hil'at vâsıl olmagla dîvân kurulup tabl çalındı. Ve Osmân Gâzi ayag üzere turdı. Bu ayag üzere turmak âdeti, Fâtih vaktinde terk olunmuşdur.

Cülûs-ı Osmân Gâzi

Bu zikr olunan umûrdan [5b] sonra Alâeddîn-i sâni çok mu'ammer olmayup âhirete intikâl itdükde, evlâdı kalmamagla Rûmiyâ'nun ekserî Osmân Gâzi itâ'atine ihtiyâr itdiler."

(Çimen, Cihan, 2006:5)

Giriş

Osmanlı tarihi açısından en önemli eserler arasında gösterilen ve yazarı ile ne zaman yazıldığı kesin olarak bilinmemesinden ötürü "Anonim Tevârih-i Âl-i Osman" olarak nitelenen ünlü eserin, Osman Gazi'nin devletinin başına geçtiğini anlattığı kısımdan alıntı yaparak, yazıya başlamanın uygun olacaktır.

Aslında Osmanlı saltanatının başlamasına dair bilinen bir anlatıdır. Büyük ölçüde anlaşılır olsa da, okur için "önceki fetihlerin karşılığında İkinci Alâeddîn tarafından davul, alem ve hil'at gönderilmekle divan kurulup davul çalındığı, Osman Gâzi'nin ayakta durduğu, bu ayakta durmak âdetinin, Fâtih devrinde kaldırıldığı ve belirtilen bu işlerden sonra da İkinci Alâeddîn'in çok uzun yaşamayıp ölmesinden sonra, arkasında tahta çıkacak oğlu olmadığı için çoğunluğun Osmân Gâzi'ye itaât ettiği" şeklinde açıklayabiliriz.

Adını bilmediğimiz ama Fâtih Sultân Mehmed devrinden sonra yaşadığını anladığımız yazarımızın Üçüncü Alâeddîn ile İkinci Alâeddîn'i

karıştırmasının üzerinde durmaya gerek yok. Konumuz açısından önemi de yok. Önemli olan kendisinde ve döneminde var olan tarih anlayışı... Dikkat edilirse, yeni bir devletin kurulmasından söz edilmiyor, tahtın yeni bir sülâleye intikâl etmesinden söz ediliyor. Zaten aynı anlatım, Âşıkpaşaoğlu'nda da (Atsız, Hüseyin Nihal, 2020:23), Matrakçı Nasuh'ta da (Matrikçı Nasuh, 2019:127), Gelibolulu Âli de aynı şekilde aktarmaktadır (Gelibolulu Mustafa Âli, 2024:247 [4]).

Dört önemli Osmanlı kaynağı ile yazıya başlamak önemlidir. Çünkü bu durum, Osmanlı tarihçilerinin, aydınlarının, daha da önemlisi devlet sisteminin, devleti nasıl anladığını göstermektedir. Yâni Selçuklu ailesinden Osmanlı ailesine geçen bir devlet anlayışı, söz konusudur.

Atsız'ın Tarih Anlayışı

Türkiye'de cumhuriyet devrinde yetişen en önemli isimlerden biri olan Hüseyin Nihal Atsız'ın tarih görüşü, bilindiği üzere devletlerin değil, hanedanların tarihi üzerinedir. Yâni Türk tarihinde 16 devlet ya da sayıları yüzlere varan Türk devletleri olmadığı, sâdece iki Türk devleti olduğu, onların da Doğu Türk Devleti ile şu ân

¹ Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen.

hâlâ devam eden Batı Türk Devleti olduğu yönündedir. Atsız, Doğu Türk Devletini Sakalar ve Hunlarla başlatır, Rusların yıktığı Türkistan hanlıklarına kadar getirir. Batı Türk Devleti ise Türkiye adını da vererek, Selçuklu Türklerinin 1040 yılında Gazneli Türklerini yenerek tahta geçtiği Dandanakan Savaşıyla başlatır ve günümüze kadar getirir.

Atsız, Türk Tarihinde Meseleler adlı eserinde kimi milletler için tarihin, vatan tarihi, millet tarihi, devlet tarihi olduğunu belirttikten sonra *"Bize gelince: Bizim şimdiye kadar sahip olduğumuz «tarihî görüşümüz yanlıştır. Çünkü bizim için millet-devlet esasını kabul etmek millî menfaatlarımız için daha uygun olduğu halde, biz, millet tarihi şöyle dursun, devlet ve vatan tarihini bile bir yana bırakarak, yalnız sülâle ve rejim tarihini esas olarak kabul ettik. Her sülâleyi bir devlet sayarak, şimdiye kadar, sülâleler sayınca devlet kurduğumuzu ileri sürdük. Fakat düşünmedik ki o kadar devlet kurduksa, bunların hiç birisini de yaşatamamış olduk!"* demektedir ki, bu oldukça doğru bir bakış açısıdır. Ardından da şunları eklemektedir: *"İngiltere'de, Fransa'da sülâleler nasıl birbirlerinin ardından gelmişse ve Fransa'da Kapet Burbon, Orlean, Napoleon; Almanya'da Saksonya, Frankonya, Baviyera, Hasburg; İngiltere'de Anju, Tudor, Stuard devletleri yoksa ve bunlar sadece hanedanlar ise; bunun gibi, Türkelinde de Kun, Gök Türk, Uygur, Selçuk, Osmanlı devletleri yok, sülâleleri vardır. Bazan iki veya daha çok sülâle idaresinde iki veya daha çok siyasî Türk zümresinin bulunması ve bunların birbirleriyle çarpışmaları bu kuralı bozamaz. Nasıl ki Almanya'da düne kadar aynı zamanda hâkim olan birçok sülâleler bazan birbirleriyle çarpıştıkları, hattâ bunlardan bazıları Fransızlar ile birleşerek öteki Almanlara karşı yürüdükleri halde Alman devleti bir devlet sayılıyor idiyse, bizde de aynı şekilde bir devlet olmak gerekir."* (Atsız, 2024:11-12)

Atsız'ın bu örneklerine Çin de eklenebilir.

Çin'de Ming devleti, Tang devleti, Sui devleti gibi isimler görülemez. Hepsi Çin tarihinin parçası olan Çin devletinin parçası olan hanedanlardır. Öyle ki, aynı zamanda Çin'in farklı bölgelerinde hükümdarlık yapan hanedanlar da durumu değiştirememiş. Zaten hepsi kendisini **"Göğün Oğlu"** olarak nitelemiştir. Bu anlayış, Atsız'ın hayatı boyunca Türk tarihine bakış noktasını oluşturmuştur. Gerçekten de her sülâle ya da hanedanın ayrı devlet sayılması, üzerinde ciddi bir şekilde durulması ve eleştirilmesi gereken bir tarih anlayışıdır. Ancak Atsız'ın çok doğru bir tanımlamayla **"16 Devlet Masalı"** dediği ve maalesef, adlarına bayrak da uydurulan bu sülâleler, ayrı devlet gibi gösterildiği gibi, bazen aynı sülâle içinde de farklı devletler gibi gösterildiği olmuştur (Atsız, 2024:62). Selçuklu hanedanı, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Irak Selçuklu, Kirman Selçuklu, Suriye Selçuklu gibi bölümlere ayrılıp, her biri ayrı ayrı devletler gibi sunulmuştur. Ayrıca Timur'un kurduğu yönetimin, hep çok kısa sürdüğü, Timur öldükten sonra kısa sürede dağıldığı anlatılmıştır. Çünkü Timur hanedanından Bâbü'r Şâh'ın Hindistan'daki yönetimi ayrı bir devlet (Bâbürlü Devleti) olarak sunulmuştur. Oysa, dedesi Timur'un başkenti Semerkand'da tahta çıkan Bâbü'r Şâh, tahtını Özbeklere kaptırdıktan sonra Kâbil'de tekrar tahta çıkmıştır ve yeni bir devlet de kurmamıştır. Sonraki süreçte de Hindistan'ı fethetmiştir. Hindistan'da ise 19. yüzyıla kadar Timur hanedanı varlığını sürdürmüştür. Burada ilginç olan bir nokta daha var ki, İran coğrafyasını 1000 yıla yakın süre boyunca Türkler yönetmesine rağmen, Ak Koyunlu Türkmenlerinin dağılmasından sonra Sâfevî hanedanıyla birlikte hep İran denilip geçilmiştir. Türk hanedanlıklarının tarih yazımındaki sunumu, dikkate değer bir metodolojik tutarsızlık içermektedir. Türk kökenli her hanedanı müstakil bir devlet olarak ele alıp bu durumu ulusal bir övünç kaynağı olarak gören yaklaşım, şaşırtıcı bir şekilde Safevîler, Afşarlar ve Kaçarlar gibi diğer Türk hanedanlarını ayrı devletler olarak sunmaktan kaçınmıştır.

Bunun yerine, bu son hanedanlıklar tek bir devlet çatısı altında, genellikle İran adıyla nitelendirilerek, Türk tarihi anlatısının dışında konumlandırılmıştır.

Bu tür bir tarih anlayışı, küresel tarih yazımında benzeri görülmeyen bir durum olup, özellikle Cumhuriyet döneminde Türkiye'de belirginleşmiştir. Bu dönemde benimsenen eğilim, her bir sülâlenin ayrı bir siyasi teşekkül, yani müstakil bir devlet olarak tanımlanmasıdır. Metnin başlangıcında incelenen kısım ve onu destekleyen diğer Osmanlı dönemi kaynakları, esasında Hüseyin Nihâl Atsız'ın tarih yorumunun kökenlerini ve dayandığı entelektüel zeminleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, tarih yazımında seçici bir kategorizasyon uygulandığını ve belirli hanedanların tarihsel kimliğinin bağlamından koparıldığını göstermektedir.

Doğrudan Selçuklu'dan Osmanlı'ya devam eden tarih anlayışıdır, bu. Bununla birlikte durumun sâdece Osmanlı'da görülmediğini de belirtmek gerekir. Kâşgarlı Mahmûd, ünlü Dîvânü Lugâti't Türk adlı eserinde Oğuzları anlatırken *"Bunların şefi qınıq'lardır; bizim şimdiki hakanlarımız da bu koldandır."* (Kâşgarlı Mahmûd, 2005:354) demektedir. Bilindiği üzere Kâşgarlı Mahmûd, Türk Hakanlığı (Karahanlılar) teginidir. Babası Hüseyin Çağrı Tegin, Türk hakanlığının doğu kısmının hakanlarından Muhammed Buğra Han'ın oğludur. Dolayısıyla bir tegin olan Kâşgarlı Mahmûd'un *"şimdiki hakanlarımız bu koldandır"* diyerek, Selçuklu sultanlarını işaret etmesi, doğrudan bir devamlılığı işaret etmektedir ve Karahanlılar ya da Hakaniler olarak bilinen hanedan ile Selçuklu hanedanının aynı devlet olduğunu göstermektedir.

Hunlardan Göktürlere, oradan da Uygurlara ve Karahanlılara geçen süreçte de aslında farklı bir durum söz konusu değildir. Aynı merkez (Ötüken), aynı sistem

(Kurultay-Toy), aynı ordu, aynı anlayış (töre), aynı sistem (kağan ve ikili sistem) devam etmiştir. Söz konusu genel egemenlik sahalarının büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, bu durumun ayrı ayrı devletler olarak sunulmasının bilimsellik ve gerçeklik zeminini bir yana bırakarak, rasyonel bir temele veya mantıksal bir dayanağa sahip olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Aynı şekilde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen süreç de farklı devletler olarak nitelendirilmektedir. En başta Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı ile Türkiye hükûmeti arasında aynılık resmen kabûl edilmiştir. Barış görüşmeleri sırasında hem İngilizler ve Fransızlar hem de zaman zaman Türk hey'etinin ikinci temsilcisi olan Doktor Rıza Nur, Osmanlılar tanımlamasını kullanmayı sürdürmüş, ancak Türk hey'etinden hiç kimseden, İsmet Paşa'dan bile, herhangi bir tepki görülmemiştir. Bu durum, Osmanlı saltanatının resmen sona ermesine rağmen, var olan aynılığın nasıl kabul gördüğünü göstermektedir. Bununla birlikte asıl önemli olan nokta, Lozan Barış Antlaşmasının 29. maddesidir.

"Madde 29 — Fransız tebaâsı Faslılar ve Tunuslular Türkiye'de diğer Fransız tebaâsının tâbi olduğu usulün her hususa aynına tâbi olacaklardır. Trablus-u Garb ve Bingâzi ahâlisi, Türkiye'de diğer İtalyan tebaâsının tâbi olduğu usulün her hususta aynına tâbi olacaklardır. Bu maddenin ahkâmı aslen Tunuslu, Trablus-u Garblı ve Faslı olup da Türkiye'de yerleşmiş bulunanların tâbiyetleri hususunda bir hükmü tazammun etmez. Mütekâbilen Türk tebaâsı, Birinci ve ikinci fırkalardaki ahkâmdan ahâlisinin müstefid bulunduğu memleketlerde ve memleketlerin tâbi oldukları Fransa veya İtalya'daki usulün aynından mütekâbilen müstefid olacaklardır.

Birinci fırkadaki ahkâmdan ahâlisi müstefid olan memleketlerden vürud eden veyâ

o memleketlere sevk olunan eşyânın Türkiye'de tâbi olacağı usûl ile bil' mukâbele Türkiye'den vürud eden veyâ Türkiye'ye sevk edilen eşyânın mezkûr memleketlerde tâbi olacağı usûl, Fransa Hükûmeti ile Türkiye Hükûmeti arasında bil' itilâf ta'yin edilecektir." (Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar, 1931:32-33)

Dikkat edilirse, henüz cumhuriyet resmen ilân edilmemiş olsa da Türkiye, Fransa ve İtalya'yla ilgili mütekâbiliyet ilkesini Fransa ve İtalya'nın eski Osmanlı tebâsını da eklemiştir. Üstelik Fas gibi hiçbir zaman Osmanlı mülkü olmamış bir bölge bile eklenmiştir ki, o da Cezâyir ve Fas'ın Fransız sömürgeciliği ile ilgili durumundan ötürüdür. Ancak Lozan Barış Andlaşmasında buna yer verilmesi, pek âlâ devletin aynı olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclîsi de bilindiği üzere bir Osmanlı meclîsi olarak kurulmuştur. Yâni Türkiye Cumhuriyeti'ni ilân eden TBMM'nin varlığı da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen sürecin, resmen bir rejim değişikliğinden başka bir şey olmadığını göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı borçlarının ana kısmını ödemiş olması da yine bu durumun bir başka göstergesidir.

Sonuç

Netice itibarıyla, Cumhuriyet döneminde Hüseyin Nihal Atsız ile özdeşleştirilen bu tarih yaklaşımlarının, esasında Türk tarihi boyunca süregelen ve kabul görmesi gereken bir tarih algısını temsil ettiği ileri sürülmektedir. Ne var ki, günümüz akademik ortamında bu yaklaşımın kabulü bir yana, halen eleştirel bir yaklaşımla karşılaştığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, uzun vadede bu tarihî perspektifin bilimsel ve tarihsel gerçekliklere daha uygun olduğu ve gelecekte hak ettiği akademik zemine ulaşacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

- Atsız, H. N. (2020). Âşıkpaşaoğlu Tarihi. Ötüken Neşriyat.
- Atsız, H. N. (2024). Türk Tarihinde Meseleler. Ötüken Neşriyat.
- Çimen, C. (2006). Anonim Tevârih-i Âl-i Osmân (Kuruluştan 892/1487'ye kadar) (Yüksek lisans tezi). T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
- Gelibolulu Mustafa Âfî. (2024). Künhü'l-Ahbâr, 4. Rükün. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.
- Kâşgarlı Mahmûd. (2005). Dîvânü Lugâti't Türk. Kocabalı Yayınları.
- Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar. (t.y.). Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbmmc00200343.pdf
- Matrakçı Nasuh. (2019). Rüstem Paşa Tarihi, Târîh-i Âl-i Osmân. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.